

ПРОБЛЕМА 2УК

Бережний В.Д., Тулученко Г. Я.

*Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
вулиця Кирпичова, 2, Харків, Україна, 61000
e-mail: vladyslav.berezhnoi@ieee.khpi.edu.ua*

Актуальність проблеми. Так звана «проблема 2000 року (Y2K)» полягає в некоректному відображенні дати під час переходу до нового тисячоліття. Ця проблема теоретично могла зруйнувати цілі комп'ютерні системи та спричинити значну кількість катастроф, але на щастя цього не відбулося.

Оновлення програмного забезпечення (ПЗ) повністю вирішує зазначену проблему, але нині все ж таки можна стикнутись із наслідками цієї резонансної події. Мова йде про розробників, які вирішують цю проблему неякісно, зосереджуючись на економії коштів. Результатом є тільки відтермінування проблеми на деякий час.

Мета дослідження. Виконати порівняльний аналіз ефективності шляхів розв'язання «проблеми 2000 року», які використовувалися в Україні.

Основна частина. Світ звернув увагу на «проблему 2000 року» в 1993 році, коли канадський програміст Пітер де Ягер опублікував у журналі «Computer World» статтю з гучним заголовком «Doomsday 2000» [1].

Суть та особливості вирішення проблеми в Україні. З технічної точки зору проблема Y2K мала два прояви. З одного боку вона полягає в некоректному поданні дати системними таймерами та в неправильній інтерпретації такої дати операційними системами. З іншого боку – в широкому використанні урізаного формату дат у прикладних програмах та базах даних.

Якщо перший прояв усувався оновленням BIOSу, тоді усунення другого потребувало модифікації прикладних програм. Для цього потрібно було задіяти численних фахівців із конкретних прикладних галузей.

Було запропоновано два підходи до подолання датозалежності комп'ютерів: апаратний (за допомогою контролерів) та програмний.

В Україні було розроблено три вироби:

- пакет утиліт «ІК-Y2K», розроблений Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;
- контролер BIOS-Y2000, розроблений київською фірмою «Комп'ютерІнтерСервіс»;

- контролер ЕПОС-2000, розроблений однойменною компанією (м. Київ) [2–3].

Вітчизняні фахівці надали перевагу використанню утиліти. Але мали місце і критичні зауваження щодо її застосування, адже утиліта займала дорогоцінне місце в оперативній пам'яті, якого в ті часи було небагато. Проте пакет «ІК-У2К» потребував тільки 200 байтів, тоді як об'єм оперативної пам'яті у найменш потужної АТ-286 становив 640 Кб.

До складу пакета «ІК-У2К» входить: тест-утиліта для перевірки коректності системного таймера з урахуванням високосних років, утиліта для коригування дати при переході до 2000 року та утиліта для коригування дат створення каталогів і файлів в операційних системах Windows 3.1 та Windows 3.11 [2].

Окрім технічних аспектів «проблеми 2000 року» є низка проблем зовсім іншого роду такі, як організаційні, фінансові, соціальні та правові.

Вже з кінця 1997 року почали активно проводитися заходи щодо вирішення «проблеми 2000 року» [4].

16 лютого 1999 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 218 відповідно якої було наказано утворити Галузеву комісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року [5].

На окрему увагу «проблема 2000 року» заслуговувала в ядерній енергетиці. МАГАТЕ видало технічний документ «Досягнення готовності до 2000 року: основні процеси», який слугував посібником поетапного планування на випадок непередбачених обставин та інших дій [6].

24 вересня 1999 року на прес-конференції глава дирекції з інженерної підтримки ДП НАЕК «Енергоатом» Микола Власенко заявив, що для українських енергоблоків проблема 2000-го року не несе жодної шкоди, адже жодна із систем управління та безпеки не працює у прив'язці до астрономічного часу [7].

За приблизними підрахунками на вирішення проблеми 2УК в Україні було офіційно витрачено приблизно 100 тис. грн. [8].

Проблема У2К2Х. У 2020 році в світі знову були зафіксовані випадки негативного впливу на комп'ютерні мережі «проблеми 2000 року». Це сталося, коли для вирішення старої проблеми використовувався метод, який неофіційно називають «зведеним роком». Припустимо, що ви не маєте інформації, яка датується раніше ніж 1920 рік. У двозначній системі запису дат «20» стає вашим зведеним роком. Це означає, що дані, які містять двозначний рік між «00-20», трактуватимуться як після 2000 року, тоді як

роки між 20-99 роками трактуватимуться як посилання на попереднє століття [9].

Методом, який радикально вирішує досліджувану проблему раз і назавжди, є переписування компонентів всіх систем програмування, а також всіх баз даних та джерел даних так, щоб вони використовували чотиризначні роки. Повне роздільне задання всіх 4 цифр робить неможливим повтор багу 2000-го року. Для фінансування такого проекту за оцінками експертів потрібно від 300 до 500 мільярдів. [8]

ЛІТЕРАТУРА

1. Проблема 2000 року. Інтернет-енциклопедія «Вікіпедія». – Режим доступу: <https://uk.wikitonghop.com/472354-y2k-CQVGNW>
2. Алішов Н. І., Бойко О. Я., Перевозчикова О. Л. Програмний пакет коригування системних дат щодо «проблеми 2000 року». *Наукові записки*. 1999. Том 16. Серія: Комп'ютерні науки. С. 72–74. – Режим доступу: <http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8510>
3. Сайт компанії «ЕПОС». – Режим доступу: https://www.epos.ua/view.php/products_e2000
4. ПРОБЛЕМА-2000: Мифы и факты. Зеркало недели. 1999. Вып. 42. 22-29 октября. – Режим доступу: https://zn.ua/business/problema-2000_mify_i_fakty.html
5. Про Державну комісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1999 р. № 218. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-99-%D0%BF#Text>
6. Коссилов А., Янев И., Георгиев Б., Пэрвис Э. Проблемы Y2K для электрических сетей в Восточной Европе. *Бюллетень МАГАТЭ*. 1999. Vol. 41. I. 2. P. 29–232.
7. «Проблема 2000 року українським АЕС не загрожує. *Укрінформ*. 1999. 24 вересня. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/ukr/news/problema_2000_roku_ukraiinskim_aes_ne_zagrogu_oskilki_sistemi_upravlinnya_i_bezpeki_na_nih_ne_royuzani_z_astroномичним_chasom_15349
8. Шереметьев Д. «Проблема-2000»: жити дозволили, але тільки не дуже довго... *День*. 2000. 12 січня. – Режим доступу: <https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/problema-2000-zhiti-dozvolili-ale-tilki-ne-duzhe-dovgo>
9. «Помилка-2000» знову заявила про себе. *CiberCALM*. 2020. 09 січня. – Режим доступу: <https://cybercalm.org/novyny/pomylka-2000-znovu-zayavyala-pro-sebe/>